

**КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ**

Тоиржонова Хилола Жаводбек кизи

Мамадалиева Гуласал Нурбек кизи

Студенты 4-курса, факультета Частного права,

Ташкентского государственного юридического университета,

E-mail: hilolatj930@gmail.com

gulasal.mamadaliyeva@gmail.com

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования наследственных отношений в международном частном праве, анализируются отдельные проблемные аспекты, возникающие при наследовании.

Ключевые слова: иностранный элемент, коллизионные нормы, наследование, наследодатель, круг наследников, завещание, международные конвенции, унификация, частное право.

**CONFLICT ISSUES OF INHERITANCE RELATIONS IN PRIVATE
INTERNATIONAL LAW**

Toirjonova Khilola Javodbekovna,

Mamadaliyeva Gulasal Nurbekovna,

4th year students, Faculty of Private Law,

Tashkent State University of Law,

E-mail: hilolatj930@gmail.com

gulasal.mamadaliyeva@gmail.com

Annotation: this article considers issues of legal regulation of inheritance relations in private international law and analyzes individual problematic aspects that arise during inheritance.

Key words: foreign element, conflict of laws rules, inheritance, testator, circle of heirs, testament, international conventions, unification, private law.

Введение

С древних времён человеку было свойственно собирание и приумножение своего имущества для того, чтобы оставить наследство своим потомкам. В настоящее время, наследственные правоотношения являются одним из важных вопросов, требующих правовое регулирование на международном уровне. Однако для решения этих проблем необходимо заглянуть в период прошлого времени.

Возникновение наследственного права корнями уходит во времена существования свода законов Хаммурапи (XVIII до н. э.). В этом древнем документе были закреплены 68 статей, где упоминается право наследования и распределения имущества. К примеру, в статье 165 говорится о том, что если после смерти человека у него остался не женатый сын, тогда старшие уже женатые братья должны поделить наследство на равные доли, а также оставить младшему, серебро сверх его доли для выкупа жены. Однако полноценное формирование наследственного права было осуществлено во времена Римского права, законодательством Юстиниана, который упростил систему наследования и добавил новые элементы регулирования вопросов наследственных правоотношений. В те времена различали два вида направления наследственного правопреемства (*ius succedendi*): универсальное и сингулярное. Таким образом, универсальное правопреемство заключается в переходе всех прав и обязанностей умершего к наследнику (*heres*), то есть приобретение одним актом всю совокупность уцелевших после умершего прав и обязанностей. При сингулярном правопреемстве, наследник вместо полноценного имущества наследодателя или определенной квоты, получает часть активного имущества, указанного

наследодателем. Институт наследственных прав не теряет своей актуальности и по сей день, и имеет определенное место в международном частном праве.

В современном мире, в последствии увеличения количества браков между гражданами разных государств, смешения народов, а также других обстоятельств всё чаще проявляется возникновение коллизионных вопросов в разрешении наследственных споров. Данная проблема возникает при регулировании отношений, осложненных иностранным элементом. Следовательно, иностранный элемент в наследственных отношениях образуется в случаях если все наследники или наследодатель могут быть гражданами различных государств, пребывать в разных странах, либо наследуемое имущество находится на территориях разных государств. Так как большая часть населения не только в Узбекистане, но и в других странах не оставляют завещания, чаще всего коллизионные вопросы возникают при наследовании по закону. Однако это не отменяет того факта, что коллизионные вопросы могут возникнуть и при оставлении завещания тоже.

Ключевой фигурой в наследственном праве является наследодатель, так как именно с ним связан вопрос о применимом национальном или иностранном праве. Некоторые правоведы утверждают, что наследодатель не может быть субъектом наследственного правопреемства, так как само правоотношение возникает лишь после его смерти¹. Данное утверждение сложно оспорить с юридической точки зрения. Вопрос правосубъектности имеет важное значение в международном частном праве для квалификации отношений, осложненных с иностранным элементом. Согласно законодательству республики Узбекистан, а именно статьи 2 Гражданского Кодекса участниками регулируемых гражданским правом отношений являются граждане, юридические лица и государство. В данной статье также говорится, что правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием

¹ См.: Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев: 1973. С. 49.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

иностранных граждан. Так будет ли умерший гражданин считаться субъектом гражданско-правовых отношений? Хотя конкретизация данного вопроса в нашем законодательстве отсутствует, в отношении наследственных правоотношений установлены специальные правила. К примеру, в статье 1113 вышеуказанного Кодекса сказано, что в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается с его смертью. Таким образом, если права и обязанности умершего гражданина в качестве наследодателя не прекращаются, значит его можно считать субъектом наследственного правопреемства.

Коллизионные вопросы в сфере наследственного права возникают тогда, когда конкретные вопросы, связанные с наследованием, неодинаково регулируются в законодательстве разных стран. Наследственное право романо-германского правового семейства существенно отличается от англо-саксонского. Во Франции, наследственные отношения регулируются по отдельности, то есть наследование по закону закреплено отдельно от наследования по завещанию. В США принятие законов о наследовании находится в компетенции отдельных штатов. Поскольку в США не существует федерального закона о наследовании, законодательство штатов сильно различается. Более того, если для некоторых штатов характерно законодательство, склоняющееся к английской правовой системе, то в Луизиане, например, действует французский Гражданский кодекс. А в исламском праве присутствуют еще более отличающиеся нормы регулирующие наследственные правоотношения. Так, например, шариатом признаётся только кровное и законное родство, то есть дети, рожденные вне брака, не имеют права на наследство.

Как упоминалось выше, коллизионные вопросы в последнее время чаще встречаются в наследовании по закону нежели по завещанию. При оставлении наследодателем письменного завещания коллизионные вопросы проще урегулировать, так как для потенциальных наследников гражданская

принадлежность другому государству особой роли не играет. Проблема коллизий наследования по закону освещается в связи с необходимостью дальнейшего совершенствования правового регулирования и регламентации данной сферы общественных отношений путем внедрения единого метода разрешения различных проблем, возникающих при осуществлении данного процесса. В нашем отечественном законодательстве, коллизионные нормы, касающиеся наследственного права закреплены в шестом разделе второй части Гражданского Кодекса республики Узбекистан, где указано, что в наследственных отношениях применяется право страны являющимся последним постоянным местом жительства наследодателя, если по завещанию не указано иное право. Современная правоприменительная практика в сфере наследственных отношений предъявляет новые требования к юридической науке, стимулируя необходимость дальнейшего глубокого изучения правового регулирования наследственных отношений. К настоящему времени, отдельные вопросы коллизионного регулирования наследственных отношений, осложненных с иностранным элементом, исследовались в основном в рамках международного частного права. Однако и среди отечественных юристов есть лица, внесшие значительный вклад в изучение отдельных аспектов наследственных отношений такие как З.Ш. Шомухаммедова, И.Р. Рустамбеков, А.А. Саттаров, Л.Ш. Махмудова, Х.Р. Рахманкулов, Н.Р. Кадирова и другие². Для решения вышеуказанных проблемных аспектов наследственного права требуется изучить международную практику каждого государства по отдельности,

² З.Ш. Шомухаммедова Особенности правового режима наследования в республике Узбекистан. Статья кандидата юридических наук, 2008;

И.Р. Рустамбеков Наука международного частного права и направления её развития. Статья доктора юридических наук, 2017;

Л.Ш. Махмудова Национальные особенности становления и развития наследственного права. Диссертация кандидата юридических наук, 2003;

Х.Р. Рахманкулов Международное частное право. Учебник для высших учебных заведений от доктора юридических наук, 2002;

А.А. Саттаров Наследственное право, вопросы наследственных правоотношений, правовое регулирование и осуществление принятия права на имущество по наследству и завещанию в республике Узбекистан. Статья профессионального медиатора Узбекистана и члена международного союза адвокатов эксперт «World Justice Project», 2021.

так как данный вид правоотношений в основном имеет консервативный характер исходя из традиций, обычаев и религиозных убеждений различных народов.

Материалы и методы

В качестве методологической основы были использованы различные способы научного исследования такие как: структурный, сравнительно-правовой, системно-правовой, историко-правовой, логический анализ и другие. Метод сравнительного анализа – это эффективный способ применения общенаучного метода при изучении правовых явлений в наследственных правоотношениях. Методика его применения строго систематична и целенаправленна во всех исследованиях. Применение данного метода позволяет выявить общие черты, особенности и уникальность в существующей правовой системе, а также даёт возможность предложить новые механизмы регулирования коллизионных вопросов в наследственных правоотношениях.

По мнению Алешиной А.В. понимание природы наследственных отношений невозможно без изучения истоков формирования и развития наследственного права и анализа соответствующих норм древнеримского права³. Основные институты наследственного права, разработанные в рамках римского права, были восприняты гражданским законодательством современных государств и остаются основой наследственного права в странах романо-германской правовой системы, тогда как в англо-саксонской правовой системе основными источниками наследственных правоотношений служат судебный прецедент и правовые доктрины. Принципиальные различия национальных материально-правовых норм наследственного права порождают следующие трудноразрешимые коллизионные проблемы:

- 1) Определение круга наследников по закону и по завещанию;

³ А.В. Алешина Диссертация и автореферат на тему: «Коллизионные вопросы наследования по закону в международном частном праве» С. 100, 2006.

в международном частном праве, определение круга наследников, которое имеет место быть при отсутствии завещания является проблематичным процессом,

2) Состав наследственного имущества;

в состав наследственной массы входят имущественные права и обязанности, принадлежащие наследодателю,

3) Требования к форме завещания;

с точки зрения формы завещания подразделяются на: нотариально удостоверенные, приравненные к нотариально удостоверенным и составленные в простой письменной форме,

4) Вопросы действительности завещания;

действительным считается только то завещание, которое соответствует требованиям законодательства и совершено в надлежащей форме;

5) Наследование движимого и недвижимого имущества;

в международном частном праве квалификация движимого и недвижимого имущества осуществляется по-разному, выбор применимого права зависит от категории имущества.

При осуществлении наследования по завещанию требования законодательства почти во всех государствах аналогичное и различается в основном сам процесс наследования по завещанию. Как известно завещание должно быть совершено лично и участие представителей при этом не допускается. Согласно законодательству большинства стран, завещание может быть совершено гражданином, который является полностью дееспособным (совершеннолетним) либо ограничено дееспособным (в связи физических ограничений), так как распоряжение имуществом на случай смерти – акт, требующий от наследодателя достаточной социальной зрелости. Условием дееспособности завещателя является знание наследодателем значения и характера своих действий в момент составления завещания. Знание завещателем значения и характера своих действий в момент совершения завещания является,

по разъяснению французского законодателя, «здравомыслием»⁴. Однако данное утверждение в некоторых странах не рассматривается в обязательном порядке. К примеру, в США в одном из решений суда штата Юта (1994 г.) отмечается, что признание судом недееспособности наследодателя и назначение опекуна не препятствует составлению завещания. Обосновано это тем, что для составления завещания требуется лишь наличие у наследодателя минимальной дееспособности, намного важнее понимание значения и смысла совершаемых действий. Также завещатель обязан понимать сущность и содержание своего имущества.

Возвращаясь к наследованию по закону, круг наследников в большинстве стран СНГ и Европы определяется в порядке очередности. Наследники призываются к наследованию в порядке очередности, указанной в законе. Однако в Гражданском Кодексе Украины содержится значительная отличительная черта от нашего законодательства, которая заключается в том, что после открытия наследства заинтересованные наследники могут изменить очередность наследования путем заключения нотариально удостоверенного соглашения (договора). В международном частном праве существует термин «парантелл».

Система парантелл – это система наследования по закону, используемая в праве таких стран как Германия, Австрия и Швейцария. Данный способ базируется на родословном древе наследодателя. Первая парантелла начинается от наследодателя и его потомков, идущих по нижней линии, то есть дети и внуки наследодателя. Во вторую парантеллу входят родители, братья и сестры наследодателя, а в третью дедушки и бабушки по отцовской и материнской линии. В отличии от нашего Гражданского Кодекса РУз, где супруг и родители входят в первую очередь наследников по закону, в ФРГ и Швейцарии

⁴ В соответствии со статьей 901 Гражданского Кодекса Франции.

переживший супруг не относится ни к одной из парантелл, но приобретает право собственности на некоторую часть наследства.

Как было упомянуто выше в состав наследства входят имущественные права и обязанности наследодателя. В законодательстве большинства стран закреплено достаточно широкое понимание наследственного имущества. Большинство коллизионных вопросов в этом плане возникают касательно долгов наследодателя. В нашем законодательстве от наследодателя переходят обязательства по выплате долгов (кредит), за исключением выплаты алиментов или возмещения ущерба причиненного здоровью другого лица⁵. Похожая практика наблюдается и в других государствах с романо-германской системой права. Тогда как в системе законодательства США наследование не рассматривается как универсальное правопреемство, то есть это не переход прав и обязанностей наследодателя. Согласно законам Штатов, наследник имеет право только на оставшиеся после уплаты всех долгов наследодателя имущества. Это гарантирует, кредиторам возврат долга в случае смерти должника. Данная процедура называется – «администрированием» и осуществляется строго под контролем суда.

Отличия касательно оформления завещания в международном частном праве рассматриваются в качестве не особо значительных аспектов наследственного права. Так как большинство стран используют форму международного завещания, установленной Вашингтонской Конвенцией «О форме международного завещания» от 26 октября 1973 года и применимой только странами участниками данного международного договора. К сожалению, в настоящее время республика Узбекистан не присоединена к данному международному договору в качестве участника, что препятствует в решении некоторых коллизионных вопросов. Форма составления международного завещания отличается тем, что подпись завещателя, уполномоченного лица и

⁵ Гражданский Кодекс республики Узбекистан (часть вторая) статья 1113 от 29.08.1996 г.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

свидетелей международного завещания, будь она на завещании или на свидетельстве, не подлежит какому-либо юридическому оформлению или подобной формальности⁶. Однако, США хоть и является участником данной Конвенции, в вопросах по завещанию считаются более прогрессивными по сравнению с другими странами. В недалеком 2019 году Комиссией по единообразным законам был одобрен и предложен штатам Единообразный закон «Electronic Wills Act» («Об электронной форме завещаний»). Толчком к созданию такого закона послужило дело суда штата Мичиган «Об имуществе Хортона» в 2018 г., где суд признал правомерным завещание, составленное наследодателем на смартфоне. Тогда как по законам большинства стран также как и по Гражданскому Кодексу республики Узбекистан статье 1124 завещание должно быть совершено в письменной форме. Возможно, для современного общества введение таких новшеств будет удобным так как у нынешних людей смартфоны всегда под рукой нежели ручка и бумага?

На сегодняшний день всё больше людей приобретают движимое и недвижимое имущество за рубежом, что приводит к распространению коллизионных вопросов в сфере наследственного права. Согласно коллизионной норме, указанной в статье 1199 Гражданского Кодекса республики Узбекистан вопросы касательно наследования недвижимого имущества регулируются правом страны, где находится это имущество. В международной практике часто встречаются случаи, когда наследственное правоотношение возникло в одной стране, а имущество наследодателя находится в другой, что затрудняет процесс наследования. Как известно, местом открытия наследства является последнее место проживания наследодателя, а если это место неизвестно, тогда наследство открывается по месту нахождения недвижимого либо движимого имущества наследодателя. Данное утверждение еще раз подчеркивает значимость классификации при наследовании движимого или недвижимого имущества. Для

⁶ Конвенция Единообразного Закона О форме международного завещания статья 6, 26.10.1973 г.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

сравнения можно привести Испанский Гражданский Кодекс, согласно которому недвижимым имуществом считается не только земельный участок и строения, а также статуи, живопись и украшения, расположенные на определенном участке, считаются частью недвижимого имущества. Таким образом наследнику в качестве недвижимого имущества вместе с земельным участком и построением на нём, также передаются определенные вещи, прикрепленные к этой недвижимости.

Результаты исследования

Таким образом коллизионные вопросы в наследственных правоотношениях возникают по причине неодинакового закрепления отдельных вопросов наследования в законодательстве различных стран, поскольку сфера наследственного права каждой страны имеет свой специфичный характер, в силу устоявшихся своих обычаев и традиций. Рассматривая наследственные отношения в международном частном праве в целом, можем резюмировать, что столкновение коллизий преимущественно существует в наследовании по закону, так как данный вид наследования подробно не регулируется, поэтому большинство вопросов наследования по закону регулируется коллизионной привязкой личного закона физического лица, то есть наследодателя (*lex personalis*). Кроме того, как считает Алешина А.В. вопрос об определении круга законных наследников и очередности их призвания к наследству имеет первоочередное значение среди других элементов отношений по наследованию в международном частном праве, так как без его определения данные правоотношения не приобретают своего субъекта⁷. Соответственно решение данного вопроса будет основываться также на личном законе наследодателя, на законе гражданства (*lex patriae*) и закона местожительства наследодателя (*lex domicilii*). В свою очередь коллизионные вопросы наследования по закону привлекает в связи с регулированием в этой области общественных отношений

⁷ А.В. Алешина Диссертация и автореферат на тему: «Коллизионные вопросы наследования по закону в международном частном праве» 2006 г.

посредством воплощения единых путей решения различных проблем, возникающих в рамках этого процесса.

Что касается вопроса наследования движимого и недвижимого имущества, то основной коллизионной привязкой является закон места нахождения вещи (*lex rei sitae*), однако регулирование вопроса наследования движимого имущества в некоторых странах осуществляется с помощью закона последнего места жительства наследодателя перед смертью. Причину такого принципа объясняют И. С. Перетерский, С. Б. Крылов тем, что движимость может легко изменить свое место; например, вклады в банках могут мгновенно путем банковского перевода перемещаться в другое полушарие⁸. То есть не во всех случаях и не ко всем видам имущества имеется возможность применения определенных коллизионных привязок, поскольку ситуации, возникающие на практике, требуют всестороннего анализа и рассмотрения. Более того, Гагская конвенция о праве, подлежащем применению к наследованию недвижимого имущества от 1989 г., устанавливает возможность выбора права по принципу наиболее тесной связи для регулирования отношений в сфере наследования недвижимого имущества, то есть посредством данной конвенции возникает право выбора того закона, который в наибольшей степени связан с самим наследодателем или непосредственно его имуществом.

На основе исследования, мы можем прийти к тому, что в большинство стран регламентируют вопросы в сфере международного частного права посредством законов МЧП, что безусловно помогает регулированию в области наследования, так и в других ответвлениях международного частного права. Следовательно, принятие законодательства международного частного права в Республике Узбекистан приведет к повышению уровня развития и упрощению координации данной сферы. К тому же основываясь на рассмотренных ситуациях облегчением разрешения наследственных вопросов, как для самих наследников, так и для

⁸ Перетерский И. С., Крылов С. Б. Международное частное право. М.: Госюриздат, 1959 г.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

правоприменительных органов государства послужит подписание большего количества двусторонних соглашений с различными странами, так как посредством данного рода соглашений можно указать все необходимые моменты с закреплением применимого права в тех или иных случаях.

Заключение

Данная тема является неотъемлемой частью жизни каждого человека, поэтому способствование к разрешению коллизионных моментов наследственного права и стремление к единообразному толкованию наследственных правоотношений должно интересовать всех государств для защиты прав и интересов своих граждан несмотря на то, что наследственное право, как отмечается в доктринах считается основной областью возникновения «хромающих отношений». В целом регламентирование наследственных отношений в международном частном праве требует принятия во внимание, как международных, так и национальных норм, следовательно принятие правильных решений в каждой ситуации в данной сфере поможет избежать конфликтов и споров между наследниками. Соответственно, для эффективного снижения количества конфликтов и споров в наследственных правоотношениях следует применить способы гармонизации и унификации материальных и коллизионных норм, учитывая во внимание национальную специфику каждой страны.

Список использованной литературы:

1. Гражданский Кодекс республики Узбекистан.
2. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс, 1973 г.
3. Суханов Е.А. Гражданское право Том-2, 2-ое издание, 2019 г.
4. Конвенция Единообразного Закона О форме международного завещания, 1973 г.
5. Алешина А.В. Определение круга законных наследников и очередность их призвания в рамках международного частного права, 2006 г.

6. Рыбакова С.А. Сравнительный анализ наследственного права России и ряда зарубежных стран, 2005 г.
7. Антуан Д. Коллизионные нормы наследственных отношений в международном частном праве. Франция // Нотариальный вестник. 2020. № 2. С. 23–24.
8. Гетман-Павлова И.В. Международное частное право, учебник для ВУЗов, 6-ое издание, 2021 г.
9. Перетерский И. С., Крылов С.Б. Международное частное право. М.: Госюриздат, 1959 г.